

El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI: 60 años de vanguardia en la medicina mexicana

The Specialties Hospital of the 21st Century National Medical Center:
60 trailblazing years in Mexican medicine

Francisco José Avelar-Garnica^{1a}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, Servicio de Imagenología. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0002-4595-7581](https://orcid.org/0000-0002-4595-7581)^a

Comunicación con: Francisco José Avelar Garnica
Correo electrónico: francisco.avelar@imss.gob.mx
Teléfono: 55 5627 6900, extensión 21307

El objetivo de la presente carta es hacer una reflexión acerca del pasado, presente y futuro del Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con motivo de su 60 aniversario.

Palabras clave: Educación Médica; Historia

The objective of this letter to the editor is to make a reflection about the past, present and future of the Specialties Hospital “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” of the 21st Century National Medical Center, on its 60th anniversary.

Keywords: Medical Education; History

Estimado editor:

Me gustaría comentar algunos aspectos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez” del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El 15 de marzo de 1963 el C. Presidente de la República, Licenciado Adolfo López Mateos, declaró solemnemente inaugurados los servicios del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN SXXI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la totalidad de las unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital de Especialidades Médico-Quirúrgicas, designación original para el Hospital General.¹

El Subdirector General Médico, el doctor Luis Méndez Hernández, y el doctor Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, realizaron la contratación de los médicos especialistas de las diferentes ramas de la medicina y de la cirugía; se trataba de jóvenes entusiastas, preparados en el extranjero y en las mejores instituciones del país, que forjarían los pilares para el desarrollo del Hospital General. El personal médico y paramédico unido por el ideal de servicio se entregó en cuerpo y alma para integrar los diferentes servicios y departamentos que hasta la fecha son orgullo del hospital y de la medicina mexicana. Al practicar la medicina de vanguardia con vocación de servicio conformaron el paradigma del

CMN. La calidad y la eficiencia para otorgar la asistencia se acompañó de docencia e investigación del más alto nivel.

Inicié mi vida institucional en el CMN el 1 de marzo de 1970, después de escuchar la conferencia magistral del doctor Luis Lombardo Rivera, Jefe de Neurología del hospital, quien nos motivó a buscar mejores proyectos profesionales. No nos equivocamos los que optamos por una residencia matizada por la disciplina, el orden, el trabajo intenso y la satisfacción de alcanzar los logros de cada rotación, con la oportunidad de interactuar con grandes maestros: mi maestro, el doctor Armando Cordera Pastor, formado en Suecia y en Francia; así como el doctor Gregorio Mintz Spiro en Reumatología; el doctor Gilberto Flores Izquierdo en Angiología; el doctor Luis Landa Verdugo, el doctor Fernando Flores Barroeta y el doctor Jesús Aguirre García, en Anatomía Patológica; el doctor Gustavo Baz Díaz Lombardo y el doctor Roberto Blanco Benavides en Cirugía General; el doctor Federico Ortiz Quezada y el doctor Rodolfo Gómez Rodríguez en Urología; el doctor José Humberto Mateos en Neurocirugía; el doctor Jorge Corvera Bernardelli en Otorrinolaringología; el doctor Emilio Exaire Murad en Nefrología; el doctor Javier Pizzuto Chávez en Hematología; el doctor Andrés Lisci Garmilla en Endocrinología; el doctor Ernesto Macotela Ruíz en Dermatología; el doctor Héctor Aguirre Gas y el doctor Alberto Lifshitz Guinzberg en Medicina Interna; el doctor Rafael Álvarez Cordero en Cirugía; el doctor Manuel Díaz de León Ponce en Terapia Intensiva; el doctor Jorge Escudero de la Peña y el doctor Xavier Palacios Macedo en Cardiología; el doctor David González Bárcena en Endocrinología, quien en 1977 compartió el premio Nobel de Fisiología y Medicina con el doctor Andrew Schally por su trabajo en las hormonas hipotalámicas. Cada uno de ellos destacó por su talento, responsabilidad y orgullo de clase, que trascendió hasta nuestros días en los miles de especialistas egresados del hospital, que en nuestro país o en el extranjero vuelan muy alto con las alas fortalecidas por su formación integral en el hospital que forma parte de la insignia de la seguridad social de México.

Desde su fundación, los médicos residentes han sido y son la esencia y energía del hospital. Cada uno se ha beneficiado de la atención que se presta a innumerables pacientes, con la tutela de especialistas altamente calificados y los mejores recursos tecnológicos. A lo largo de los años, los cambios sociales y tecnológicos han influido en la diversificación de su participación asistencial, así como en las actividades académicas y de investigación, en un proceso inmutable de adaptación para consolidar los equipos de atención a la salud.

La colaboración interdisciplinaria logró que el primer trasplante renal en México se realizara en el entonces Hospital General del CMN en 1963² y no imaginé vaticinar que la Radiología se transformaría en una especialidad con los más amplios horizontes y aportaciones en el diagnóstico y la terapéutica. Hoy, el mayor conocimiento de cada área, el perfeccionamiento evolutivo

de las nuevas energías y la tecnología, integradas para múltiples aplicaciones de diagnóstico y tratamiento, proporcionan una mayor viabilidad a la aplicación en el corto plazo de la telemedicina, la automatización y la inteligencia artificial. Los equipos de trabajo serán cada vez más interdisciplinarios y colaborarán de manera empática y armónica. El hospital seguirá formando las nuevas generaciones de personal de salud acordes a los avances globales de la medicina.

El brillante neurocirujano y Premio Nacional de Medicina, el doctor Ignacio Madrazo Navarro, cuando recibió las instalaciones del Hospital de Especialidades del CMN SXXI como Director General, el 23 de marzo de 1992, reconoció “a quienes tuvieron temple, tamaño y personalidad para demostrar a los escépticos que la medicina institucional, la medicina al servicio de todos, es la medicina que más permite la realización profesional, la medicina a la que la docencia le es natural y la investigación le es imperativa”.

Las más sinceras felicitaciones a todo el personal que con su trabajo comprometido y solidario marca-

ron la excelencia en la atención médica en el Hospital General, ahora Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Referencias

1. Argüero-Sánchez R, Sánchez-Ramírez O, Olivares-Durán EM. Donación de órganos y trasplantes en México, ¿Todo está resuelto? *Gac Méd Méx.* 2020;156(3). doi: 10.24875/gmm.20000070
2. Fajardo-Ortiz G. Cuatro etapas en la historia del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2015;53(5):656-63.

Cómo citar este artículo: Avelar-Garnica FJ. El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI: 60 años de vanguardia en la medicina mexicana. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2024;62 Supl 2:e5607. doi: 10.5281/zenodo.10814287